

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927918>

УДК 314.55

ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА: ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

О.Р. Горшенина,

кафедра гражданско-правовых дисциплин,
Частное образовательное учреждение высшего образования Восточно-
Сибирский институт экономики и права

Аннотация: В связи с увеличением количества разводов в практической деятельности юристов появились вопросы и нерешенные проблемы, связанные с прекращением брака. В настоящей статье рассмотрены основания прекращения брака, проанализирован правовой порядок при расторжении брака, а также установлены правовые последствия при проведении данной процедуры. В заключении статьи напрашивается вывод о необходимости усовершенствовании нормативно-правовой базы при проведении процедуры прекращения брака в Российской Федерации.

Ключевые слова: институт брака, семья, прекращение брака, основания, порядок прекращения брака, правовые последствия

TERMINATION OF MARRIAGE: GROUNDS, PROCEDURE, LEGAL CONSEQUENCES

O.R. Gorshenina,

Department of Civil Law Disciplines,
Private educational institution of higher education East Siberian Institute of
Economics and Law

Annotation: Due to the increase in the number of divorces, questions and unresolved problems related to the termination of marriage have arisen in the practical activities of lawyers. This article examines the

grounds for ending a marriage, analyzes the legal procedure for divorce, and also establishes the legal consequences of this procedure. The conclusion of the article suggests the need to improve the legal framework when carrying out the procedure for ending a marriage in the Russian Federation.

Keywords: institution of marriage, family, termination of marriage, grounds, procedure for termination of marriage, legal consequences

Вопросы брачно-семейных отношений в процессе развития и становления нашего государства являются не только экономическими, но и социокультурными, морально-этическими, поскольку они уже являются основой формирования и развития общества в целом. Именно поэтому демократическое общество заинтересовано в крепкой, духовно и нравственно здоровой семье. Государство заинтересовано в уменьшении количества прекращенных браков, в сохранении и укреплении семьи. Так, Конституция Российской Федерации гласит, что защита семьи является конституционной обязанностью государства. Нормы законодательства о расторжении брака соответствуют принципу личной воли, которую имеют все граждане страны.

Стоит отметить, что в связи с увеличением количества разводов в практической деятельности юристов появилось много вопросов, нерешенных проблем, связанных с прекращением брака; огромное количество процессов, возникают новые нюансы, которые потребуют систематизации знаний в этой сфере, новых решений, которые позволили бы на новом, современном уровне подойти к вопросу о прекращении брака. В данной связи, цель настоящей статьи заключается в комплексном теоретико-правовом анализе основных особенностей прекращения брака в Российской Федерации [1-5].

В.Ф. Маслов определяет прекращение брака как «распад брака как союза мужчины и женщины и обусловленное этим прекращение правоотношений, которые ранее возникли между ними и основаны на семейном законодательстве». А.Б. Райчук подвергает такое определение критике, отмечая, что «такой признак как распад брака как союза мужчины и женщины характеризует прекращение брака не

как правовое, а как социальное явление, а потому не должна приниматься во внимание при формулировании определения прекращения брака» [6, с. 57].

Некоторые ученые говорят не о прекращении брачных правоотношений, а о «прекращении взаимных прав и обязанностей, возникающих между супругами в связи с заключением брака». Однако, целесообразнее говорить о прекращении брачных правоотношений, поскольку понятие правоотношений является более широким [6-10].

Приведенные определения отличаются сходством, поскольку большинство авторов выражают единство позиций по поводу сущности прекращения брака. Наиболее обоснованным представляется следующее определение: прекращение брака – обусловленное определенными юридическими фактами прекращение правоотношений между супругами, которые возникли из зарегистрированного действительного брака. Возможно необходимо дополнить указанным определением ст. 16 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).

Статья 16 СК РФ закрепляет основания для прекращения брака. К таким основаниям относятся:

- объявления судом одного из супругов умершим;
- расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.

Таким образом, основания прекращения брака, как отмечает Л.М. Пчелинцева, «...это юридические факты, с которыми закон связывает прекращение правоотношений между супругами, возникших из зарегистрированного в установленном порядке брака».

Процесс расторжения брака прописан в статье 18 СК РФ. Брак может быть расторгнут только либо органами ЗАГС, либо судом.

В свою очередь порядок расторжения брака через органы ЗАГС упрощен. Органы ЗАГС не выясняют причину развода, не принимают никаких мер по регулированию спорных моментов в браке, и не пытаются сохранить брак. Процесс расторжения брака предполагает, что в органы ЗАГС приходят оба супруга и пишут заявление о расторжения брака, установленного образца. При невозможности одним из супругов присутствовать в ЗАГСе, тогда

пишутся два отдельных заявления, а заявление второго супруга нотариально удостоверяется. Следует отметить, что причина неявки в уполномоченный орган должна быть весомой, например, в связи с тяжелой формой болезни, проживанием в другом городе. После написания заявлений органы ЗАГС назначают дату, когда надо будет прийти для подписания свидетельства о разводе. Данная дата назначается через ровно месяц с момента написания заявления.

Так же есть ряд случаев, когда брак может быть расторгнут в одностороннем порядке: один из супругов признан судом недееспособным; один из супругов признан судом, безвестно отсутствующим; один из супругов осужден за преступление на срок свыше трех лет лишения свободы.

В результате споров, касающихся имущества, либо же детей, процесс расторжения брака в органах ЗАГС не представляется возможным, только в судебном порядке. В свою очередь, расторжение брака через судебное разбирательство более сложный процесс. Случаи прекращения брака через суд прописаны в статьях 21-23 СК РФ, к ним относятся:

- наличие у супругов несовершеннолетних детей;
- возникновение спора, когда один из супругов не выдает свое согласие на бракоразводный процесс;
- при наличии формального согласия одного из супругов, но не явки его в органы ЗАГС.

Судебное разбирательство производится в порядке, предусмотренном статьями 22-23 Гражданском процессуального кодекса Российской Федерации. Исковое заявление на расторжения брака в судебном порядке может подать любой из супругов, а также предусмотренной статьей 16 СК РФ опекун недееспособного супруга. Однако, суд может отклонить данное заявление, в связи с отсутствием объективных причин, для расторжения брака в судебном порядке. Судебное производство проводится по случаям расторжения брака в первую очередь для сохранения института детства и семейного благосостояния.

Судебные разбирательства по расторжению брака рассматриваются в открытом судебном заседании, однако, по просьбе одного из супругов, могут быть и закрытыми. Так же в результате

отсутствия одного из супругов по объективной причине дело может быть рассмотрено без его участия.

Расторжение брака в судебном порядке может быть, как по согласию супругов, так и с несогласием одного из них.

Расторжение брака по согласию обоих супругов производится в упрощенном порядке. В данном судебном процессе не рассматриваются и не уточняются мотивы расторжения брака, не производится процесс на примирение сторон. Однако, несмотря на упрощенный процесс, суд должен в первую очередь руководствоваться интересами ребенка. Супруги составляют также соглашение в письменной форме на установленное место проживания ребенка, а также по выплате средств на обеспечение нужд ребенка. Если же супруги по какой-либо причине не могут предоставить данное соглашение, тогда суд в интересах ребенка сам выносит решение о месте проживания ребенка.

При расторжении брака, когда один из супругов не согласен с расторжением, брак может быть прекращен только в случае, если судом будет установлен факт, не возможности сохранения института семьи и брака. Семейное право не дает перечня причин, когда может считаться, что семья не сможет дальше сосуществовать, поэтому данный вопрос остается чисто субъективного характера.

Согласно статистическим данным ЕМИСС (единая межведомственная информационно-статистическая система) за 2023 год по Российской Федерации было заключено 868 691 брак и расторгнуто 567 271. В 2022 году процентное соотношение по расторжению браков достигало 73 %. В 2023 году 70%. Однако если привести статистику разводов тридцатилетней давности, то увидим цифру в 42%. Данная статистика позволяет делать вывод, о недолговечности и непрочности брачных союзов в современном обществе, что, несомненно, является печальным фактом.

Прекращение брака вследствие его расторжения влечет за собой прекращение личных и имущественных прав и обязанностей. Стоит заметить, что некоторые из них прекращаются с момента расторжения брака, а некоторые могут длиться определенное время. В частности, после расторжения брака между бывшими супругами могут сохраняться некоторые взаимные права и обязанности (право на получение алиментов от бывшего супруга/супруги и т.п.).

Специалисты по гражданскому праву выделили следующую классификацию правовых последствий, возникающих в связи с прекращением брака:

1) неимущественного характера: между супругами (повторный брак, восстановление брака, изменение фамилии и т.п.); между супругами и детьми (с кем будут проживать дети после прекращения брака, возможна смена фамилии ребенка, участие родителей в воспитании ребенка и т.п.); между супругами, детьми и другими лицами (участие дедушек, бабушек, в воспитании внуков, правнуков; возможность общения братьев, сестер, проживающих отдельно и др.);

2) имущественного характера: между супругами (раздел имущества, алиментные отношения, наследование); между супругами и детьми (раздел имущества, алиментные отношения, наследования); между супругами, детьми и другими лицами (распределение имущества, наследования).

Итак, расторжение брака обычно приводит к разделу всего, что нажили супруги. С юридической точки зрения имущество должно быть разделено поровну, если у кого-то из супругов нет преимущества в правах на него. Если у супругов есть малолетние дети, то по закону им нужно определить их место проживания. Сделать это можно двумя способами: по договоренности; в суде. Нормативно закрепить положение о таком соглашении целесообразно в отдельной норме – дополнив ст. 24 СК РФ п 4. следующего содержания: «В целях обеспечения прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой Соглашение о детях. В Соглашении о детях супруги могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, размер алиментов на детей, порядок выезда из Российской Федерации детей и иные вопросы воспитания и содержания детей после расторжения брака, если это не нарушает права и законные интересы детей и других лиц и не противоречит законодательству Российской Федерации. Соглашение о детях заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной законом формы

соглашения влечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования прекращения брака было бы справедливо:

1. Внести в ст. 17 СК РФ следующие изменения: «Муж не имеет права без согласия жены во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка на развод в органах записи актов гражданского состояния. Если ребенок рождается мертвым или умирает до достижения им возраста одного года, то ограничение прекращается. Однако брак возможно расторгнуть во время беременности жены и до исполнения общему ребенку одного года, если суду представят доказательства, свидетельствующие о факте того, что муж не является биологическим отцом плода/ребенка».

2. Ввести положение о виновном (непристойном, аморальном) поведении супруга. То есть, добросовестный супруг сможет потребовать определенную компенсацию при расторжении брака. Помимо этого, виновный супруг не сможет получать содержание от другого супруга.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что бракоразводный процесс в Российской Федерации является одним из сложнейших процессов в семейном праве. Именно грамотно выстроенная процедура прекращения брака позволяет минимизировать последствия для бывших супругов, как с юридической точки зрения, так и с психологической.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 1993.

[2] Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. № 1. Ст. 16.

[3] Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. № 46. Ст. 4532.

[4] Исаева К.А. Правовые последствия прекращения брака в Российской Федерации / К.А. Исаева, Л.А. Евсева // Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных процессов реформирования законодательства: Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 27 февраля 2021 года. – Чебоксары, 2021. 70-74 с.

[5] Манакова С.М. Институт расторжения брака: правовая природа и проблемы правового регулирования / С.М. Манакова // Молодой ученый. – 2021. № 50 (392). 259-262 с.

[6] Маслов В.Ф. Семейное право. / В.Ф. Маслов – М.: Статут, 2020. 430 с.

[7] Овчинникова М.Д. Порядок и правовые последствия прекращения брака / М.Д. Овчинникова // Скиф. – 2023. № 4 (80). 78-85 с.

[8] Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. / Л.М. Пчелинцева – М.: Норма, 2019. 757 с.

[9] Чуксеев А.А. Правовые последствия прекращения брака / А.А. Чуксеев // Закон. Право. Государство. – 2020. №. 3. 195-198 с.

[10] Государственная статистика ЕМИСС [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения: 29.02.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12/12/1993 with amendments approved during the all-Russian vote on 07/01/2020) // Rossiyskaya Gazeta. – 1993.

[2] Family Code of the Russian Federation dated December 29, 1995 No. 223-FZ (as amended on July 31, 2023) // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 1996. No. 1. Art. 16.

[3] Civil Procedure Code of the Russian Federation dated November 14, 2002 No. 138-FZ (as amended on December 25, 2023) // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 2002. No. 46. Art. 4532.

[4] Isaeva K.A. Legal consequences of termination of marriage in the Russian Federation / K.A. Isaeva, L.A. Evseeva // Current problems of public and private law in the context of modern processes of legislative reform: Collection of materials of the VII All-Russian Scientific and

Practical Conference, Cheboksary, February 27, 2021. – Cheboksary, 2021. 70-74 p.

[5] Manakova S.M. Institute of divorce: legal nature and problems of legal regulation / S.M. Manakova // Young scientist. – 2021. No. 50 (392). 259-262 pp.

[6] Maslov V.F. Family law. / V.F. Maslov – M.: Statute, 2020. 430 p.

[7] Ovchinnikova M.D. Procedure and legal consequences of ending a marriage / M.D. Ovchinnikova // Skif. – 2023. No. 4 (80). 78-85 pp.

[8] Pchelintseva L.M. Commentary on the Family Code of the Russian Federation. / L.M. Pchelintseva – M.: Norma, 2019. 757 p.

[9] Chukseev A.A. Legal consequences of ending a marriage / A.A. Chukseev // Law. Right. State. – 2020. No. 3. 195-198 p.

[10] State statistics EMISS [Electronic resource]. – URL: <https://www.fedstat.ru/> (access date: 02/29/2024).

© О.П. Горшенина, 2024

Поступила в редакцию 11.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Горшенина О.П. Прекращение брака: основания, порядок, правовые последствия // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 100-108. URL: <https://ip-journal.ru/>